

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

GLÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICTWA

EGZEMPLARZ nr. 2 ¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

DOKUMENTACJA pracy badawczo-usługowej

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdalek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Etap IV - E2.VI. :

Udział w pracach konsultacyjnych w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

Symbol PKWiU: 72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: NAP/8/1/2018/PK

z dnia: 14.12.2017r.

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: 15.12.2017r.

Data zakończenia pracy: 30.04.2019r.

(data zakończenia Etapu IV – E2.VI, 28.09.2018r.)

Słowa kluczowe:

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320

dr inż. Stanisław Orszulik

pieczęć i podpis
kierownika pracy

KIEROWNIK
Zakładu Badawczo-Usługowego i Centrum Pomocy Technicznej
dr inż. Andrzej Kozłowski

pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełniać odrębnie po wydrukowaniu
Druk GIG: PS-7.17 - zał. nr 1, wyd. 9, ważne od 02.2017 r.

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Joachim Przybyła

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 z palnikiem mechanicznym MCE¹ o mocy 17 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG, egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
2. Zleceniodawca, egz. nr 2

Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Streszczenie :

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE^{/1} o mocy 17 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużła i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOG :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie), a obliczenia współczynnika efektywności energetycznej przeprowadzono wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015.

Kocioł c.o. typu V6 PELLET PREMIUM PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE^{/1} o mocy 17 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań spełniał wymagania **klasy 4** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskał **Klasę Efektywności Energetycznej „A⁺”**

W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów serii badań prototypu kotła węglowego typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem MCE :

Wyniki pomiarów serii badań prototypu kotła węglowego typu V6 PELLET PREMIUM z palnikiem MCE

1) Nazwa instalacji lub urządzenia:		V6 PELLET PREMIUM z palnikiem MCE						
2) Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:		nie jest wymagane						
3) Obciążenie źródła emisji w czasie wykonywania pomiarów, %:		100/30						
4) Rodzaj paliwa lub strumień masy materiałów w procesach technologicznych:		Pelet drzewny						
5) Miejsce pobrania próbek i wykonywania pomiarów:		kanał spalinowy kotła						
Numer indentyfikacyjny pomiaru (obciążenie)		100% <td colspan="2">Wyniki pomiarów</td> <td rowspan="2">Niepewność pomiaru, ±</td> <td rowspan="2">Metoda pomiaru</td>		Wyniki pomiarów		Niepewność pomiaru, ±	Metoda pomiaru	
Data wykonania pomiaru		17.07.2018		18.07.2018				
Godzina wykonania pomiaru		8:58/12:34		15:45/18:45		Wartość dopuszczalna		
l.p.	Warunki meteorologiczne	Zakres badań		j.m.	Wartość dopuszczalna			
		Ciśnienie atmosferyczne	Temperatura powietrza		Wymiary	Powierzchnia	Temperatura	Ciśnienie statyczne
1.				Pa	992,0	992,9		
2.				K	291,0	290,0		
3.				m	0,18	0,18		
4.				m ²	0,025	0,025		
5.				K	393,1	329,1		PN-Z-04030-07:94
6.				hPa	0,0	0		PN-Z-04030-07:94
7.				Pa	1,0	0,4		PN-Z-04030-07:94
8.				%	3,4	2,5	0,000	PN-Z-04030-07:94
9.				m/s	1,51	0,85		PN-Z-04030-07:94
10.			O ₂	%	8,00	8,50	0,200	PN-ISO-10396:01
11.			CO ₂	%	12,00	11,50	0,500	PN-ISO-10396:01
12.			Gęstość gazu wilgotnego w warunkach pomiaru	kg/m ³	0,899	1,079		PN-Z-04030-07:94
17.			Gęstość gazu w warunkach normalnych ¹⁾	kg/m ³ N	1,322	1,328		PN-Z-04030-07:94
14.			Gęstość gazu w warunkach umownych ²⁾	kg/m ³ U	1,352	1,350		PN-Z-04030-07:94

15.	Pomiar zapylenia	Czas zasysania próbki	s	3600	3600	PN-Z-04030-07:94
16.		Częściowy strumień gazu w warunkach normalnych ¹⁾	m ³ /h	2,03	1,15	PN-Z-04030-07:94
17.		Częściowy strumień gazu w warunkach umownych ²⁾	m ³ /h	1,92	1,11	PN-Z-04030-07:94
18.		Nr identyfikacyjny próbki pyłu		SF6	SF8	
19.		Masa pyłu	g	0,06030	0,04049	PN-Z-04030-07:94
20.	Stężenie substancji w gazie w warunkach pomiaru	Pył	mg/m ³	20	57	PN-Z-04030-07:94
21.		SO2	mg/m ³	52	33	PN-ISO-10396:01
22.		NO2	mg/m ³	226	217	PN-ISO-10396:01
23.		CO	mg/m ³	159	278	PN-ISO-10396:01
24		OGC	mg/m ³	19	19	PN-ISO-10396:01
25						
26	Stężenie substancji w gazie w warunkach normalnych ¹⁾	Pył	mg/m ³	30	70	PN-Z-04030-07:94
27		SO2	mg/m ³	77	36	PN-ISO-10396:01
28		NO2	mg/m ³	333	267	PN-ISO-10396:01
29		CO	mg/m ³	234	341	PN-ISO-10396:01
30		OGC	mg/m ³	27	24	
31						
32	Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych ²⁾	Pył	mg/m ³			PN-Z-04030-07:94
33		SO2	mg/m ³	31	73	PN-Z-04030-07:94
34		NO2	mg/m ³	81	38	PN-ISO-10396:01
35		CO	mg/m ³	352	278	PN-ISO-10396:01
36		OGC	mg/m ³	247	356	PN-ISO-10396:01
37						

38	Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych ²⁾ przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10,0%	Pył	mg/m ³ u	27	64		PN-Z-04030-07:94
39		SO ₂	mg/m ³ u	69	33		PN-ISO-10396:01
40		NO ₂	mg/m ³ u	298	245		PN-ISO-10396:01
41		CO	mg/m ³ u	247	356		PN-ISO-10396:01
42		OGC	mg/m ³ u	29	25		
43			pył	g/GJ			
44		SO ₂	g/GJ				
45	Stężenie substancji w gazie przeliczone na jednostkę energii (wskaznik emisji)	NO ₂	g/GJ				
46		CO	g/GJ				
47		OGC	g/GJ				
48		Strumień objętości gazu	Gazu wilgotnego w warunkach pomiaru	m ³ /h	123	69	0,000
49		Gazu w warunkach normalnych ¹⁾	m ³ N/h	84	56	0,000	PN-Z-04030-07:94
50		Gazu w warunkach umownych ¹⁾	m ³ u/h	79	54	0,000	PN-Z-04030-07:94
51		Gazu w warunkach umownych ²⁾ dla 10% O ₂	m ³ u/h	93	61		PN-Z-04030-07:94
52	Emisja uzyskana w wyniku pomiaru	Pył	kg/h	0,00248	0,00395	0,000	PN-Z-04030-07:94
53		SO ₂	kg/h	0,00640	0,00205	0,000	PN-Z-04030-07:94
54		NO ₂	kg/h	0,02781	0,01501	0,000	PN-Z-04030-07:94
55		CO	kg/h	0,01951	0,01922		PN-Z-04030-07:94
56		OGC	kg/h	0,00229	0,00135		PN-Z-04030-07:94
57							
58	dopuszczalne wg. PN-EN:303-5	Pył	mg/m ³ u	27	64	40	
59		SO ₂	mg/m ³ u	69	33	nie ozn.	
60		NO ₂	mg/m ³ u	298	245	nie ozn.	
61		CO	mg/m ³ u	247	356	500	

	OGC	mg/m ³ U	29	25	20
62					
63					
64	dopuszczalne emisje wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015	mg/m ³	-	6	40
65		mg/m ³	-	23	nie ozn.
66		mg/m ³		270	200
67		mg/m ³	-	179	500
68	OGC	mg/m ³		5	20
69					

Objaśnienia :

- 1) Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 101,3 kPa, określające normalny metr sześcienny m³_N
- 2) Warunki umowne oznaczają temperaturę 273 K, ciśnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartości pary wodnej nie większej niż 5 g/kg gazów odlotowych), określające umowny metr sześcienny m³_u

**Sprawozdanie z badania kotła
V6 PELLET PREMIUM z palnikiem
mechanicznym MCE
na pelet o mocy 17 kW**

(dokumentacja poprawiona i uzupełniona)

- wrzesień 2018r. -

Spis treści :

1. PODSTAWY OPRACOWANIA	8
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	8
3. OPIS BADAŃ I POMIARÓW	9
3.1. METODYKA POMIARÓW EMISJI SUBSTANCJI PYŁOWYCH I GAZOWYCH	11
3.1.1. LOKALIZACJA PRZEKROJU POMIAROWEGO	12
3.1.2. METODYKA OBLICZEŃ EMISJI	13
3.2. OKREŚLENIE SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNEJ KOTŁA :	15
3.3. OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEJ KOMISJI (UE) 2015/1187 Z DNIA 27 KWIECZNIA 2015R., DZ.U.U.E. 21.7.2015]	16
4. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH KOTŁÓW GREEN EKO - Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA	18
5. ZASTOSOWANE PALIWO DO BADAŃ	18
6. WYNIKI BADAŃ I POMIARÓW. BADANIA KOTŁÓW GREEN EKO Z PALNIKIEM PELETOWYM TYPU ROT – POWER „KIPI” O MOCACH 11, 15 I 20 KW.	19
BADANIA KOTŁÓW DLA OBCIĄŻENIA NOMINALNEGO 100%.	19
BADANIA KOTŁÓW DLA OBCIĄŻENIA MINIMALNEGO 30%.	19
WNIOSKI	20
7. WARTOŚCI ODNIESIENIA [WG. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEJ KOMISJI (UE) 2015/1189 Z DNIA 28 KWIECZNIA 2015R., DZ.U.U.E. 21.7.2015]:	22

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Analiza fizykochemiczna zastosowanego peletu z drzewa,
Załącznik nr 2_100 - Wyniki pomiarów z kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 17 kW z palnikiem mechanicznym opalanego węglem kamiennym dla obciążenia 100%,
Załącznik nr 2_30 - Wyniki pomiarów z kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 17 kW z palnikiem mechanicznym opalanego węglem kamiennym dla obciążenia 30%,

1. Podstawy opracowania

Podstawę badań kotła stanowi – umowa nr NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. na wykonanie „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania” : Etap 2 poz. V : Prace konsultacyjne w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

2. Cel i zakres opracowania

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE¹ o mocy 17 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Widok stanowiska badawczego.

3. Opis badań i pomiarów

Pomiary i badania wykonane były zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U.01.62.627, (tj. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.16.672),
- normy PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną” - pomiary przepływu, parametrów fizycznych gazu, emisji pyłu,
- Rozporządzenia MŚ z dnia 19.11.2008r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.08.215.1766,
- Rozporządzenia MŚ z dnia 07.11.2014r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody, Dz.U.14.1542,
- normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie),
- Rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015

Zakres badań i pomiarów obejmował :

- analizę fizykochemiczną zastosowanego peletu z drzewa sortymentu Ø 6 mm
 - oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z kotła wodnego
 - obliczenie obciążenia cieplnego kotła wodnego
 - wyznaczenie sprawności energetycznej
- dla kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM o mocy 17 kWz palnikiem MCE
- z obciążeniem 100%
 - z obciążeniem 30%

w czasie spalania peletu z drzewa.

Stanowisko badawcze wyposażone było w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w kotle
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Na rysunku 2 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji. W czasie prowadzonych badań kontrola procesu spalania węgla i wytwarzania ciepła polegała przede wszystkim na utrzymywaniu parametrów termodynamicznych (skład gazów spalinowych CO₂, O₂ i CO, temperatury i ciśnienia, współczynnika nadmiaru powietrza), poprzez odpowiednie doprowadzanie powietrza do spalania oraz analizę składu spalin opuszczających komorę spalania kotła dla zadanego obciążenia kotła.

Rys. 2. Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony był w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych.

Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego było umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania peletu z drzewa, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy z przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń z badanego kotła wodnego.

Przyjęte oznaczenia na schemacie, wg PN-89/M.-42007/01, oznaczają:

PI - manometr,
TIR - czujnik temperatury,
LEC - licznik energii cieplnej,
S - przekrój pomiarowy do analizy składu gazów spalinowych i określenia stężenia pyłu w spalinach.

Pomiary ciśnień :

Pomiar ciśnienia był pomiarem miejscowym, zabudowanym w króćcu pomiarowym w komorze grzewczej kotła PI 21.

Pomiary temperatur

Prowadzono następujące pomiary temperatur :

- na rurociągu wody zasilającej kocioł,
- na rurociągu wody powracającej z kotła,
- spalin w czopuchu kotła.

Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej c.o. :

Prowadzono pomiar natężenia przepływu wody obiegowej zasilającej kocioł za pomocą licznika wody gorącej.

Pomiary stężeń składników spalin :

W celu wykonania analiz składu chemicznego produktów spalania instalację badawczą wyposażono w króćce pomiarowe. Przekroje pomiarowe oznaczono jako S1 - przekrój pomiarowy służący do określenia wielkości emisji substancji pyłowo - gazowych ze spalania peletu z drzewa.

Lokalizacja króćca pomiarowego w obrębie instalacji spełniała wymagania PN-Z-04030-7.

Pomiar ilości energii cieplnej :

Wytworzoną ilość ciepła w badanym kotle wodnym rejestrowano w układzie do pomiaru energii cieplnej, zainstalowany w instalacji grzewczej w składzie mikroprocesorowego licznika energii cieplnej do współpracy z czujnikami temperatury wody i przetwornikiem przepływu.

3.1. Metodyka pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych

Pomiaru zapylenia gazu i poboru substancji gazowych dokonano przy użyciu pyłomierza przemysłowego P-10ZA. Zastosowaną aparaturę pomiarową wchodzącą w skład pyłomierza przedstawia schemat na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat pomiarowy do określenia stężenia pyłu, prędkości przepływu gazu i zawartości wilgoci w gazie w przewodzie

1 - sonda prędkościowa, 2 - filtr mierniczy, 3 - psychrometr, 4 - separator wilgoci, 5 - zawór regulacyjny, 6 - jednostka centralna CJP 10, 7 - analizator gazów MRU 5, 8 - miernik ciśnienia barometrycznego, 9 - cyfrowy wskaźnik temperatury i wilgotności CTH-02, 10 - ssawa

3.1.1. Lokalizacja przekroju pomiarowego

Pomiar ciśnienia, aspiracji pyłu i poboru próbek gazu dokonano w przekroju pomiarowym czopucha kotła. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju

3.1.2. Metodyka obliczeń emisji

Obliczanie gęstości gazu

- gęstość gazu suchego w warunkach umownych

$$\rho_{su} = \sum_{j=1}^{j=n} \rho_{su_j} \cdot \text{udz}_j$$

gdzie: j - ty składnik gazu

- gęstość gazu suchego

$$\rho_s = \frac{P_s}{T \cdot R_s}$$

gdzie: P_s - ciśnienie cząstkowe gazu

- stała gazowa gazu suchego :

$$R_s = \frac{371,06}{\rho_{su}}$$

- stała gazowa gazu wilgotnego :

$$R = \frac{R_s + 465,1 \cdot X}{1 + X}$$

- gęstość gazu wilgotnego w warunkach umownych :

$$\rho_u = \frac{371,06}{R}$$

- gęstość gazu wilgotnego :

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu :

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu :

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale :

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych :

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

Wyznaczanie błędów pomiarów

- średnie odchylenie standardowe wielkości mierzonych :

$$s = \pm \sqrt{\frac{\sum (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

- średni kwadratowy błąd względny dla końcowych wyników pomiarów obliczono wg wzorów:

- dla stężenia pyłu w gazie:

$$\delta s = \pm \sqrt{\delta_m^2 + \delta_{v_v}^2 + \delta_{\Delta\tau}^2 + \delta_p^2 + \delta_{\rho_v}^2}$$

- dla strumienia masy pyłu i zanieczyszczeń gazowych:

$$\delta_{M,E} = \pm \sqrt{\delta_s^2 + 4\delta_l^2 + \delta_w^2}$$

- gęstość gazu wilgotnego

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta\tau \cdot \rho_v}$$

- masa zebranej próbki zanieczyszczenia oznaczono chemicznie :

$$m = m_2 - m_1$$

- stężenie pyłu w częściowym strumieniu gazu

$$S_v = 3600 \frac{m}{V_v \cdot \Delta\tau}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie

$$S = S_v \cdot \frac{\rho_s}{\rho_{vs}}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie w warunkach umownych

$$S_u = S \cdot \frac{\rho_u}{\rho}$$

- strumień masy zanieczyszczenia

$$M_p = 0,001 \cdot V \cdot S$$

3.2. Określenie sprawność energetycznej kotła :

Wyznaczenie sprawności kotła przeprowadzono według metody pośredniej wyznaczonej wg. definicji sprawności kotła w odniesieniu do strat ciepłych wyznaczonych z wartości średnich temperatur w pomieszczeniu, temperatury spalin wylotowych, składu spalin i zawartości części palnych w popiele i żużlu.

Sprawność cieplna wyznaczono ze strat ciepłych wg. równania :

$$\eta = 100 - (q_a + q_b + q_r) \quad [1]$$

gdzie : q_a – względna strata kominowa Q_a odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %
 q_b – względna strata niepełnego spalania Q_b odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %
 q_r – względna strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), %

$$q_a = 100 Q_a / H_u$$

gdzie : Q_a – strata kominowa odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_b = 100 Q_b / H_u$$

gdzie : Q_b – strata niepełnego spalania odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_r = 100 Q_r / H_u$$

gdzie : Q_r – strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

Sprawność kotła określona równaniem [1] odnosi się do określonego punktu obciążenia kotła (w danej chwili pomiaru).

3.3. Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej [wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015]

Przyjęte oznaczenia :

- a) η_{son} to sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, obliczona zgodnie z pkt 4 lit. b) załącznika VIII;
- b) BLF to współczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej, wynoszący 1,45 dla kotłów na biomasę i 1 dla kotłów na paliwo kopalne;
- c) $F(1)$ oznacza negatywny udział we współczynniku efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury; $F(1) = 3$;
- d) $F(2)$ oznacza negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony zgodnie z pkt 4 lit. c) załącznika VIII;
- e) $F(3)$ oznacza pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony w poniższy sposób:
 $F(3) = 2,5 \times \eta_{el,n}$

Obliczenia sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, η_{son} :

- 1) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

$$\eta_{son} = 0,85 \times \eta_p + 0,15 \times \eta_n$$

- 2) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

$$\eta_{son} = \eta_n$$

gdzie:

- a) η_n – sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej;
- b) η_p – sprawność użytkowa przy [30/50%] znamionowej mocy cieplnej;

BFL : współczynnik na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej

BFL = 1,0 – dla kotłów na węgiel kamienny

F(1) : negatywny udział we współczynniku efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury;

F(1) = 3%

F(2) : negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony wg. wzoru :

F(2) oblicza się w następujący sposób:

1) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50% znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

$$F(2) = 2,5 \times (0,15 \times el_{max} + 0,85 \times el_{min} + 1,3 \times P_{SB}) / (0,15 \times P_n + 0,85 \times P_p)$$

2) w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

$$F(2) = 2,5 \times (el_{max} + 1,3 \times P_{SB}) / P_n$$

gdzie :

el_{max} - zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnej mocy cieplnej kotła, kW

el_{min} - zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalnej mocy cieplnej kotła, kW

P_{SB} - pobór mocy w trybie czuwania kotła, kW

P_p - wytworzone ciepło użytkowe przy minimalnej mocy cieplnej kotła, kW

P_n - wytworzone ciepło użytkowe przy nominalnej mocy cieplnej kotła, kW

do obliczeń przyjęto :

$P_{SB} = 0,006$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

$el_{max} = 0,25$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

$el_{min} = 0,016$ kW lub 0 dla kotłów z naturalnym ciągiem spalin

F(3) : pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe we współczynniku efektywności energetycznej,

Jako, że badany kocioł nie jest kotłem kogeneracyjnym, stąd :

$$F(3) = 0$$

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s , zdefiniowana jako, :

$$\eta_s = \eta_{son} - F(1) - F(2) + F(3)$$

Współczynnik efektywności energetycznej dla kotła :

$$EEI = \eta_{son} \times 100 \times BLF - F(1) - F(2) \times 100 + F(3) \times 100$$

Klasa efektywności energetycznej : wg. załącznika II

Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych :

$$S_{son} = 0,85 \times S_p + 0,15 \times S_n$$

gdzie:

- a) S_n – stężenie substancji pyłowej lub gazowej przy znamionowej mocy cieplnej;
- b) S_p – stężenie substancji pyłowej lub gazowej przy [30/50%] znamionowej mocy cieplnej;

4. Charakterystyka badanych kotła V6 PELLET PREMIUM - z automatycznym zasypem paliwa

Kocioł V6 PELLET PREMIUM wyposażony jest w mechaniczny palnik węglowy z podajnikiem ślimakowym produkcji MCE i zasobnikiem na paliwo oraz ze sterownikiem. Praca kotła i palnika odbywa się automatycznie. Badania prowadzono dla obciążenia i mocy kotła :

typ kotła	moc nominalna kotła, kW	obciążenie kotła, %	moc kotła przy danym obciążeniu, kW	nr fabryczny badanego kotła
V6 PELLET PREMIUM - z automatycznym zasypem paliwa	17	100 30	15,12 5,37	00002/2018

Widok kotła V6 PELLET PREMIUM– z palnikiem i automatycznym zasypem paliwa przedstawiono na rysunku 2.

5. Zastosowane paliwo do badań

Własności energetyczne użytego do badań cieplnych i środowiskowych peletu z drzewa zamieszczono w tablicy 1.

Tablica 1. Własności energetyczne użytego do badań peletu z drzewa

l.p.	Specyfikacja	j.m.	pelet z drewna (załącznik nr 1)
1.	wartość opałowa	kJ/kg	15836
2.	zaw. siarki,	%	0,03
3.	zaw. popiołu,	%	0,47
4.	zaw. wilgoci	%	12,81
5.	zaw. części lotnych	%	-
6.	zaw. węgla całkowitego	%	-

6. Wyniki badań i pomiarów.

Badania kotłów dla obciążenia nominalnego 100%.

W czasie procesu spalania peletu z drzewa przy obciążeniu nominalnym 100%, wyniki badań cieplnych kotła V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW przedstawiono w tablicy 2, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 3.

Nastawy sterownika kotłów V6 PELLET PREMIUM w czasie badań przy obciążeniu 100% wynosiły :

oznaczenie	j.m.	moc kotła, kW	
		17 (100%)	5 (30%)
praca palnika wydajność	kg/h	4,8	1,66
praca palnika (podawanie/przerwa)	s	13/26	4/8
nastawa wentylatora	%	86	32

Tablica 2. Wyniki badań cieplnych z obciążeniem nominalnym 100%

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 17 kW:								
65,87	50,32	0,836	15,12	1,1	4,32	1,26	100	90,48
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 66,24%								

Tablica 3. Wyniki badań emisji z obciążeniem nominalnym 100%

kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 17 kW:							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	8,0	12,0	69	298	247	27	29

^{*/} - przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Badania kotłów dla obciążenia minimalnego 30%.

W czasie procesu spalania peletu z drzewa przy obciążeniu nominalnym 30%, wyniki badań cieplnych kotła V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW przedstawiono w tablicy 4, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 5.

Tablica 4. Wyniki badań cieplnych z obciążeniem nominalnym 30%

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 5 kW:								
59,80	40,46	0,346	7,78	1,1	2,30	1,24	31	91,9
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 35,14%								

Tablica 5. Wyniki badań emisji z obciążeniem nominalnym 30%

kotła V6 PELLET PREMIUM o mocy 5 kW:							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	8,50	11,50	33	245	356	64	25

* - przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Wnioski

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
			nom. 17	min. 4
1.	moc kotła	kW		
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,48	91,90
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	27	64
	- OGC	mg/m ³	29	25
	- dwutlenku siarki	mg/m ³	69	33
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	298	245
	- tlenek węgla	mg/m ³	247	356

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW opalany peletem z drewna spełniał wymagania klasy 4 w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej [wg. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015]

Jednostka badana :

kotły c.o. V6 PELLET PREMIUM z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW

Producent : MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA

Obliczenie współczynnika efektywności energetycznej. Paliwo : pelet z drewna

Parametry paliwa :

I.p.	właściwości	węgiel kamienny
1.	wartość opałowa, kJ/kg	16990
2.	zaw. siarki, %	0,03
3.	zaw. popiołu, %	0,47
4.	zaw. wilgoci, %	12,81
5.	ciepło spalania, kJ/kg	18415
6.	wartość opałowa, kJ/kg	15836
7.	zaw. części lotnych, %	-
8.	zaw. węgla całkowitego	-

wyniki : poz. 1 i 5 : stan analityczny
2, 3, 4, 6, 7 i 8 : stan roboczy

Obliczenia efektywności energetycznej na podstawie uzyskanych wyników pomiarów :

parametr	j.m.	V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym typu MCE		
		o mocy 17 kW		
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}	%	76		
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - η_s	%	73		
współczynnik efektywności energetycznej dla kotła - EEI		107		
sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych ¹⁾ - S_{son} :				
CO	mg/m ³	365		
OGC		26		
Pył		58		
NO _x		253		
¹⁾ w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10%				
Klasa efektywności energetycznej		A⁺		

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 17 kW spełniały wymagania **klasy 4** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskały **Klasę efektywności energetycznej „A⁺”**

7. Wartości odniesienia [wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015]:

wyszczególnienie	j.m.	wartości odniesienia
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń :	%	75
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :		
- pył	mg/m ³	40
- OGC	mg/m ³	20
- dwutlenku azotu	mg/m ³	200
- tlenek węgla	mg/m ³	500

Załącznik nr 1.

Analiza fizykochemiczna zastosowanego peletu z drzewa,

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 1

RAPORT Z BADAŃ 958/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceńodawca: **Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG**

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych norm i instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Wykonano według
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☒
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	PN-EN ISO 18134-3:2015-11	☐
	- metoda wagowa	☐
Zawartość wilgoci całkowitej	PN-EN ISO 18134-2:2017-03	☒
	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015r	☐
Zawartość popiołu	PN-EN ISO 18122:2016-01	☒
	- metoda wagowa	☐
Zawartość części lotnych	- metoda termogravimetryczna	☐
	PN-EN ISO 18123:2016-01	☐
Ciepło spalania	PN-EN 14918:2010*	☒
Wartość opałowa	PN-EN 14918:2010*	☒
Zawartość siarki całkowitej	IC -15.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r.	☒
Zawartość siarki popiołowej	PN-G-04584:2001	☐
Zawartość siarki palnej	PN-G-04584:2001	☐
Zawartość węgla całkowitego	PN-EN ISO 16948:2015-07	☐
Zawartość wodoru całkowitego	PN-EN ISO 16948:2015-07	☒
Zawartość azotu	PN-EN ISO 16948:2015-07	☐
Zawartość tlenu	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015r	☐

* - norma wycofana i zastąpiona

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany, traktowany jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 3, wyd. 5, str. 1, ważny od 02.10.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

[Podpis]
mgr Przemysław Rompalski

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICZWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

RAPORT Z BADAŃ 958/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 26.04.2018

Zleceniodawca:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza	Data pobrania próbek:	-
Identyfikacja próbek:	Próbka: Biopaliwo stałe	Data dostarczenia próbek:	19.04.2018
Opis próbek: Zleceniodawcy	Próbka: Pelet MCE - 04.2018	Data wykonania analiz:	19 - 25.04.2018
Numer ewidencyjny próbek:	PA 8096	Numer próbek Zleceniodawcy:	-
		Opis opakowania:	Worki foliowe

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
------------	--------	-----------	---

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	7,30 ± 0,26
Zawartość popiołu	A^a	%	0,50 ± 0,28
Zawartość części lotnych	V^a	%	-
Ciepło spalania	Q_s^a	kJ/kg	18415 ± 335
Wartość opałowa	Q_i^a	kJ/kg	16990
Zawartość siarki całkowitej	S_t^a	%	0,03 ± 0,02
Zawartość siarki popiołowej	S_A^a	%	-
Zawartość siarki palnej	S_C^a	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	5,71 ± 0,36
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość tlenu	O_d^a	%	-

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	5,94
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	12,81
Zawartość popiołu	A^r	%	0,47
Zawartość części lotnych	V^r	%	-
Ciepło spalania	Q_s^r	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	15836
Zawartość siarki całkowitej	S_t^r	%	0,03
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-

Stan suchy

Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość części lotnych	V^d	%	-
Ciepło spalania	Q_s^d	kJ/kg	-
Wartość opałowa	Q_i^d	kJ/kg	-
Zawartość siarki całkowitej	S_t^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Q-13 - zał. nr 7, wyd. 2, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

Zastępca Kierownika
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

mgr Przemysław Rompański

Załącznik nr 2_100.

Wyniki pomiarów z kotła V6 PELLET PREMIUMz palnikiem mechanicznym ETNA o mocy 17 kWdla obciążenia 100%,

Typ kotła V6 PELLET PREMIUM_100

Data :17.09.2018r.

obciążenie : 100%

paliwo:pelet drzewny

substancja	pomiar1	pomiar2	pomiar3	pomiar4	pomiar5	pomiar6	pomiar7	pomiar8	pomiar9	pomiar10	średnia	wynik :	mg/m3
O ₂ , %	7,47	8,71	8,99	8,41	8,00	8,58	8,67	10,28	9,37	9,17	8,77	%	
CO ₂ , %	12,5	11,33	11,07	11	12,03	12,23	11,23	11,33	9,84	10,8	11,34	%	
CO, ppm	96	122	110	136	118	99	85	170	88	243	127		158
NO _x , ppm	125	118	110	114	110	114	113	90	109	98	110		226
SO ₂ , ppm	21	19	21	18	19	18	17	16	17	17	18		52
parametry													
czas, min	65				1,08								
Tz, C	56,5	56,3	56,5	56,6	56,40	56,9	57,1	57	57,2	57,2	56,77		
Tp, C	72,8	73,1	73,2	73	73,00	72,8	73,2	73,6	73,4	73,1	73,12		
V, m ³ /h	1,115	1,115	1,112	1,115	1,068	1,165	1,139	1,051	1,165	1,179	1,122		
T sp, C	120,5	119	119,8	118,3	118,20	121,5	121,1	119,2	124,7	123,2	120,55		
LZO, mg/m	20,6	20	19,2	15	16,20	16,8	17	16,8	16,8	17	17,5		18
pył, mg/m ³													6

seria pomiarowa 1

pelet drzewny, kg/h 4,32

moc : 20 kW

węgiel kamienny, kg mo= 0 m1= 4,68

obliczenie sprawności kotła :V6 PREMIUM_17_100: pelet

data:17.07.2018

ts	393,7 K	Qb	476,3267
tpom	289 C		
Cpmd	274,97 J/K kg	qb	2,637614
C	48,75 %		
Cpop	0,002451 %		
CO,mg	159 mg/m3		
CO	0,0127 %		
CO2	11,34 %		
Ch2o	4,19 kJ/K kg	Qr	0,003038
H	18059 kJ/kg		
W	4,11 %	qr	1,68E-05
pop	0,37 %		

A1 104,7

A3 13,40411

A4 6,085047

A5 13,07562

sprawność 88,5 %

A6 2,202795

A7 15,27842

Qa 1599,651

qa 8,857913

ts 120,55 C

Sco= 127 ppm

to 17,5 C

A 0,37 %

Cpal 66,24 %

m, kg/h 5,08

moc : 17 100%

PROTOKÓŁ POMIARU
STĘŻENIA I STRUMIENIA MASY
ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH I GAZOWYCH
W GAZIE W KANAŁE

Obiekt (nazwa zakładu):

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski
Spółka Cywilna,
kocioł kocioł V6 PREMIUM pelet

.....
.....

Zleceniodawca:

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski
Spółka Cywilna,
KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Wykonawca:

Główny Instytut Górnictwa
Ul. Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

.....
.....

Data:

19-09-2018

1. DANE OGÓLNE. WYNIKI GŁÓWNYCH POMIARÓW I OBLICZEŃ**Obiekt (nazwa zakładu):**

Laboratorium badań kotłów

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna,

Źródło emisji:

kocioł V6 PREMIUM

Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:

nie jest wymagane

Przekrój pomiarowy (miejsce wykonania pomiaru):

kołowy

wymiary: $d = 0,180 \text{ m}$ pole powierzchni: $F = 0,025 \text{ m}^2$ **Rozpoczęcie poboru:** 17-07-2018 11:58**Zakończenie poboru:** 17-07-2018 12:34**Warunki meteorologiczne:**Temperatura powietrza T_a 282,0 KCiśnienie atmosferyczne p_a 992,0 hPa**Parametry gazu w przekroju pomiarowym:**Temperatura t, T 56,0 °C ; 329,1 KCiśnienie statyczne (względne) p_{wzg} 0 PaŚrednie ciśnienie dynamiczne $\bar{p}_d$ 0,4 Pa**Zawilżenie**stopień zawilżenia X 0,025 kg/kg ; 2,5 %wilgotność względna φ 24,2 %udział. objętościowy pary wodnej u'_{H_2O} 4,00 %Udział objętościowy O_2 w gazie suchym 8,50 %Udział objętościowy CO_2 w gazie suchym 11,50 %**Gęstość gazu**w warunkach pomiaru ρ 1,079 kg/m³w warunkach normalnych ρ_n 1,328 kg/m³w warunkach umownych ρ_u 1,350 kg/m³Prędkość średnia $\bar{w}$ 0,85 m/s

Strumień objętości gazu			
w warunkach pomiaru	$\dot{V}$	78	m ³ /h
w warunkach normalnych	$\dot{V}_n$	63	m ³ /h
w warunkach umownych	$\dot{V}_u$	60	m ³ /h
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	$\dot{V}_u^{tu} = \dot{V}_u^{t10}$	68	m ³ /h

Ogólne parametry poboru:

Łączny czas poboru (zasysania próbki) $\Delta\tau$ 0 godz. 30 min. 0 sek.

Iloraz prędkości gazu dla całego poboru w przekroju pomiarowym (średnia z wszystkich punktów pomiarowych) H 1,01

Objętość pobranej próbki gazu

(X_v) w średnich warunkach pomiaru w zwężce	V_{pv}	0,635	m ³
(X_v) w warunkach normalnych	V_{pvn}	0,577	m ³
w warunkach umownych	V_{pu}	0,553	m ³

Średni strumień objętości gazu zasysanego

w warunkach normalnych	$\dot{V}_{pvn}$	1,15	m ³ /h
w warunkach umownych	$\dot{V}_{pu}$	1,11	m ³ /h

Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p 0,04049 g

Zanieczyszczenia pyłowe:

Stężenie pyłu w gazie

w warunkach pomiaru	s	57,094	mg/m ³
w warunkach normalnych	s_n	70,269	mg/m ³
w warunkach umownych	s_u	73,219	mg/m ³
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	$s_u^{tu} = s_u^{t10}$	64,433	mg/m ³

Strumień masy pyłu $\dot{M}_p$ 0,00439 kg/h

Zanieczyszczenia gazowe:**Główne zanieczyszczenia gazowe objęte standardami emisyjnymi**Stężenie substancji zanieczyszczającej, [mg/m³]

	SO ₂	NO _x
w gazie:		
w warunkach pomiaru	29,631	216,775
w warunkach normalnych	36,469	266,800
w warunkach umownych	38,000	278,000
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	33,440	244,640

Strumień masy substancji zanieczyszczającej

SO ₂ :	0,00228	kg/h
NO _x :	0,01668	kg/h

Inne zanieczyszczenia o dopuszczalnych wielkościach emisji wg lokalnych decyzji

Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej w gazie			Strumień masy substancji zanieczyszcz. [kg/h]
	w warunkach pomiaru	w warunkach normalnych	w warunkach umownych	
	[mg/m ³]			
1	2	3	4	5
tlenek węgla	277,596386	341,657091	356,000000	0,02136000
OGC	19,4941283	23,9927733	25,0000000	0,00150000

2. SKŁAD CHEMICZNY GAZU W KANALE**2.1. Zawilżenie wpisane w CJP-10**

Dla serii z parametrami poboru:

Nr serii: 9

wykonano następujący pomiar parametru zawilżenia gazu:

Typ: pomiar psychrometryczny wilgotności względnej przyrządem z zestawu pyłomierza**Wyniki pomiarów i obliczeń:**

$$\rho_{su} = 1,350 \text{ kg/m}^3 \text{ (z podst. składu chemicznego)}$$

Nr pom. (rejestr.)	Dane pomiarowe			Wyniki obliczeń			
	t_m °C	t_s °C	p' hPa	$X'=X$ kg/kg	φ' %	ρ' kg/m ³	czas g:m:s
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27,6	30,3	971	0,022	81,4	1,147	11:58:54
2	28,1	30,6	968	0,023	82,9	1,142	11:59:10
3	28,6	31,1	972	0,024	83,0	1,144	11:59:27
4	29,5	31,7	968	0,025	85,1	1,137	12:00:04
5	30,0	32,1	969	0,026	85,8	1,136	12:00:25
6	30,6	32,5	970	0,027	87,2	1,135	12:00:55

średnia: 0,025

Plik: 08_05
 Seria „Zawilżenie” nr: 8

Data i czas rozpoczęcia: 17-07-2018 11:58
 Data i czas zakończenia: 17-07-2018 12:01

2.2. Podstawowy skład chemiczny

Składnik gazowy	Udział objętościowy [%]	
	w gazie suchym u_v (z danych pomiarowych)	w gazie wilgotnym u'_v (z przeliczeń)
1	2	3
O ₂	8,50	8,20
N ₂ (+reszta)	80,00	76,80
CO ₂	11,50	11,00
H ₂ O	-----	4,00

Stopień zawilżenia
 $X = 0,025$ kg/kg

Stała gazowa gazu suchego R_s 274,94 J/kg·K
 Stała gazowa gazu wilgotnego R_w 279,31 J/kg·K

2.3. Zanieczyszczenia gazowe i inne - pochodzące z wpisu w oknie "Zanieczyszczenia gazowe i inne", tj. bez uwzględnienia ewentualnej korekty składu chemicznego gazu

Wyniki pomiaru zawartości głównych zanieczyszczeń gazowych

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Zawartość substancji zanieczyszczającej w gazie suchym	
		udział objętościowy [ppm]	stężenie w warunkach umownych [mg/m ³]
1	SO ₂		38,000
2	NO _x		278,000

Wyniki pomiaru zawartości innych zanieczyszczeń

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej (w gazie suchym) w warunkach umownych [mg/m ³]
1	tlenek węgla	356,000000
2	OGC	25,0000000

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICZWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

**ANALIZY
FIZYKOCHEMICZNE
RAPORT Z BADAŃ 1828/2018**

Strona, numer : 1
Ilość stron : 2
Katowice, dnia: 13.09.2018

Zleceniodawca: **Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG**

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Stan			Wykonano
		analityczny	roboczy	suchy	
		Symbol			
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 16 z dnia 25.05.2018 r.	-	W_{ex}^r	-	☐
Zawartość wilgoci całkowitej	IC-29.1, edycja 16 z dnia 25.05.2018 r.	-	W_t^r	-	☐
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	IC-4.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r.	W^a	-	-	☒
	IC-4.9, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r.				☐
Zawartość popiołu	IC-5.7, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r.	A^a	A^r	A^d	☒
	IC-5.8, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r.	A	A_{ar}	A_d	☐
Zawartość węgla całkowitego	IC-19.4, edycja 15 z dnia 19.06.2017 r.	C_t^a	C_t^r	C_t^d	☐
Zawartość części palnych	IC-29.1, edycja 16 z dnia 25.05.2018 r.	-	-	-	☒

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 22, wyd. 5, str.1, ważny od 27.08.2018 r.

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZWA

dr Leokadia Rog

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer: 2

RAPORT Z BADAŃ 1828/2018

Ilość stron: 2

Katowice, dnia: 13.09.2018

Zleceniodawca:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Odpad paleniskowy	Data dostarczenia próbki:	07.09.2018
Opis próbki Zleceniodawcy:	Próbka: Popiół + żużel	Data wykonania analiz:	07 - 13.09.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 8220	Numer próbki Zleceniodawcy:	429/18/100pop
		Opis opakowania:	Szklany pojemnik

Oznaczenia

Jednostka

Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną
(k=2, P=95)

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	%	4,52 ± 0,32
Zawartość popiołu	%	29,24 ± 0,34
Zawartość węgla całkowitego	%	-
Zawartość części palnych	%	-

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	%	-
Zawartość wilgoci całkowitej	%	-
Zawartość popiołu	%	-
Zawartość węgla całkowitego	%	-
Zawartość części palnych	%	66,24

Stan suchy

Zawartość popiołu	%	-
Zawartość węgla całkowitego	%	-
Zawartość części palnych	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów

Symbole parametrów fizykochemicznych opisano na stronie 1 powyższego formularza.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 22, wyd. 5, str. 2, ważny od 27.08.2018 r.

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA
dr Leokadia Róg

Załącznik nr 2_30.

Wyniki pomiarów z kotła V6 PELLET PREMIUMz palnikiem mechanicznym ETNA o mocy 17 kWdla obciążenia 30%,

Typ kotła V6 PREMIUM_17_30

Data :18.07.2018r. obciążenie : 30%

paliwo:pelet drzewny

substancja	pomiar1	pomiar2	pomiar3	pomiar4	pomiar5	pomiar6	pomiar7	pomiar8	pomiar9	pomiar10	średnia	wynik :
O ₂ , %	8,73	8,47	8,05	11,01	8,17	6,22	9,59	8,85	0	0	8,64 %	mg/m ³
CO ₂ , %	10,74	11,26	11,45	8,07	11,20	13,13	9,95	10,73	0	0	10,82 %	
CO, ppm	243	200	214	53	166	665	133	100	0	0	222	277
NO _x , ppm	99	120	123	100	97	99	86	121	0	0	106	217
SO ₂ , ppm	9	10	10	10	10	10	10	11	0	0	10	29
parametry												
czas, min	60				1,00							
Tz, C	40,34	40,7	40,7	39,3	41,50	42	39,4	39,7	0	0	40,46	
Tp, C	62,8	62,3	61,3	58,7	57,70	57,7	58,9	59	0	0	59,80	
V, m ³ /h	0,34	0,353	0,354	0,345	0,32	0,348	0,37	0,339	0	0	0,346	
T sp, C	56,5	56,3	55,9	57,9	58,40	55,9	60,7	69,8	0	0	58,93	
LZO, mg/m	16,8	17	16,3	16,4	17,10	19	23	26,8	0	0	19,1	19
pył, mg/m ³												6

pelet drzewny, kg/h **2,30** seria pomiarowa 1

moc : 20 kW

węgiel kamienny, kg mo= 0 m1= 2,3

obliczenie sprawności kotła : V6 PREMIUM_17_30: pelet

data:18.07.2018

ts 332,08 K
tpom 289 C
Cpmd 274,97 J/K kg
C 48,75 %
Cpop 0,000718 %
CO,mg 278 mg/m3
CO 0,0222 %
CO2 10,82 %
Ch2o 4,19 kJ/K kg
H 18059 kJ/kg
W 4,11 %
pop 0,37 %

Qb 795,2211
qb 4,403461
Qr 0,00089
qr 4,93E-06

A1 43,08

A3 13,40459

A4 5,811419

A5 13,07562

sprawność 91,9 %

A6 2,306595

A7 15,38222

Qa 662,666

qa 3,66945

ts 58,93 C

to 17,5 C

A 0,37 %

Cpal 19,41 %

m, kg/h 2,10

Sco= 222 ppm

moc : 17 30%

PROTOKÓŁ POMIARU
STĘŻENIA I STRUMIENIA MASY
ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH I GAZOWYCH
W GAZIE W KANALE

Obiekt (nazwa zakładu):

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski
Spółka Cywilna,
Laboratorium Badań Kotłów

.....
.....

Zleceniodawca:

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski
Spółka Cywilna,
KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA

.....
.....

Wykonawca:

Główny Instytut Górnictwa
Ul. Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

.....
.....

Data:

20-07-2018

1. DANE OGÓLNE. WYNIKI GŁÓWNYCH POMIARÓW I OBLICZEŃ**Obiekt (nazwa zakładu):**

Laboratorium badań kotłów

MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdalek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna,

Źródło emisji:

kocioł V6 PREMIUM

Charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe:

nie jest wymagane

Przekrój pomiarowy (miejsce wykonania pomiaru):

kołowy

wymiary: $d = 0,180 \text{ m}$ pole powierzchni: $F = 0,025 \text{ m}^2$ **Rozpoczęcie poboru:**

18-07-2018 18:07

Zakończenie poboru:

18-07-2018 18:41

Warunki meteorologiczne:

Temperatura powietrza T_a 284,0 K
 Ciśnienie atmosferyczne p_a 991,0 hPa

Parametry gazu w przekroju pomiarowym:

Temperatura t, T 55,0 °C ; 328,1 K
 Ciśnienie statyczne (względne) p_{wzg} 0 Pa
 Średnie ciśnienie dynamiczne $\bar{p}_d$ 6,0 Pa
 Zawilżenie
 stopień zawilżenia X 0,024 kg/kg ; 2,4 %
 wilgotność względna φ 24,1 %
 udział. objętościowy pary wodnej u'_{vH_2O} 3,80 %
 Udział objętościowy O_2 w gazie suchym 11,20 %
 Udział objętościowy CO_2 w gazie suchym 8,90 %
 Gęstość gazu
 w warunkach pomiaru ρ 1,071 kg/m³
 w warunkach normalnych ρ_n 1,316 kg/m³
 w warunkach umownych ρ_u 1,336 kg/m³
 Prędkość średnia $\bar{w}$ 3,35 m/s

Strumień objętości gazu			
w warunkach pomiaru	$\dot{V}$		307 m ³ /h
w warunkach normalnych	$\dot{V}_n$		250 m ³ /h
w warunkach umownych	$\dot{V}_u$		240 m ³ /h
w warunkach umownych przy standardowej			
zawartości tlenu 10 %	$\dot{V}_u^{tL} = \dot{V}_u^{t10}$		214 m ³ /h

Ogólne parametry poboru:

Łączny czas poboru (zasysania próbki) $\Delta\tau$ 0 godz. 30 min. 0 sek.

Iloraz prędkości gazu dla całego poboru w przekroju pomiarowym
(średnia z wszystkich punktów pomiarowych) H 0,98

Objętość pobranej próbki gazu			
(X_v) w średnich warunkach pomiaru w zwężce	V_{pv}		2,462 m ³
(X_v) w warunkach normalnych	V_{pvn}		2,207 m ³
w warunkach umownych	V_{pu}		2,122 m ³

Średni strumień objętości gazu zasysanego			
w warunkach normalnych	$\dot{V}_{pvn}$		4,41 m ³ /h
w warunkach umownych	$\dot{V}_{pu}$		4,24 m ³ /h

Masa pyłu w pobranej próbce gazu m_p 0,03555 g

Zanieczyszczenia pyłowe:

Stężenie pyłu w gazie			
w warunkach pomiaru	s		13,115 mg/m ³
w warunkach normalnych	s_n		16,115 mg/m ³
w warunkach umownych	s_u		16,753 mg/m ³
w warunkach umownych przy standardowej			
zawartości tlenu 10 %	$s_u^{tL} = s_u^{t10}$		18,804 mg/m ³
Strumień masy pyłu $\dot{M}_p$ 0,00402 kg/h			

Zanieczyszczenia gazowe:**Główne zanieczyszczenia gazowe objęte standardami emisyjnymi**Stężenie substancji zanieczyszczającej, [mg/m³]

	SO ₂	NO _x
w gazie:		
w warunkach pomiaru	26,617	68,109
w warunkach normalnych	32,706	83,689
w warunkach umownych	34,000	87,000
w warunkach umownych przy standardowej zawartości tlenu 10 %	38,163	97,653

Strumień masy substancji zanieczyszczającej

SO ₂ :		0,00816	kg/h
NO _x :		0,02088	kg/h

Inne zanieczyszczenia o dopuszczalnych wielkościach emisji wg lokalnych decyzji

Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej w gazie			Strumień masy substancji zanieczyszcz. [kg/h]
	w warunkach pomiaru	w warunkach normalnych	w warunkach umownych	
	[mg/m ³]			
1	2	3	4	5
tlenek węgla	320,188968	393,434810	409,000000	0,09816000
OGC	36,0114731	44,2493918	46,0000000	0,01104000

2. SKŁAD CHEMICZNY GAZU W KANALE**2.1. Zawilżenie wpisane w CJP-10**

Dla serii z parametrami poboru:

Nr serii: 15

wykonano następujący pomiar parametru zawilżenia gazu:

Typ: pomiar psychrometryczny wilgotności względnej przyrządem z zestawu pyłomierza**Wyniki pomiarów i obliczeń:**

$$\rho_{su} = 1,336 \text{ kg/m}^3 \text{ (z podst. składu chemicznego)}$$

Nr pom. (rejestr.)	Dane pomiarowe			Wyniki obliczeń			
	t_m °C	t_s °C	ρ' hPa	$X'=X$ kg/kg	φ' %	ρ' kg/m ³	czas g:m:s
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27,5	28,5	956	0,024	92,7	1,124	18:07:36
2	27,6	28,6	955	0,024	92,7	1,123	18:07:57
3	27,8	28,7	955	0,024	93,5	1,122	18:08:13
4	28,0	28,9	956	0,024	93,6	1,122	18:08:44

średnia: 0,024

Plik: 08_05

Seria „Zawilżenie” nr: 14

Data i czas rozpoczęcia: 18-07-2018 18:07

Data i czas zakończenia: 18-07-2018 18:09

2.2. Podstawowy skład chemiczny

Składnik gazowy	Udział objętościowy [%]		1
	w gazie suchym u_v (z danych pomiarowych)	w gazie wilgotnym u'_v (z przeliczeń)	
	2	3	
O ₂	11,20	10,80	
N ₂ (+reszta)	79,90	76,80	
CO ₂	8,90	8,60	
H ₂ O	-----	3,80	

Stopień zawilżenia
X = 0,024 kg/kg

Stała gazowa gazu suchego R_s 277,83 J/kg·K

Stała gazowa gazu wilgotnego R_w 281,93 J/kg·K

2.3. Zanieczyszczenia gazowe i inne - pochodzące z wpisu w oknie "Zanieczyszczenia gazowe i inne", tj. bez uwzględnienia ewentualnej korekty składu chemicznego gazu

Wyniki pomiaru zawartości głównych zanieczyszczeń gazowych

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Zawartość substancji zanieczyszczającej w gazie suchym	
		udział objętościowy [ppm]	stężenie w warunkach umownych [mg/m ³]

1	NO _x	87,000
2	SO ₂	34,000

Wyniki pomiaru zawartości innych zanieczyszczeń

Lp.	Substancja zanieczyszczająca	Stężenie substancji zanieczyszczającej (w gazie suchym) w warunkach umownych [mg/m ³]
1	tlenek węgla	409,000000
2	OGC	46,0000000

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICHTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICHTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 1

RAPORT Z BADAŃ 1519/2018

Ilość stron : 2

Katowice, dnia: 26.07.2018

Zlecający: Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
GIG

Analizy dla poszczególnych oznaczeń wykonano według poniższych instrukcji:

Oznaczenia	Metody badawcze	Wykonano według
Zawartość wilgoci przemijającej	IC-3.2, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	IC-4.8, edycja 14 z dnia 18.04.2014 r	☒
	IC-4.9, edycja 14 z dnia 18.04.2014 r	☐
Zawartość wilgoci całkowitej	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☐
Zawartość popiołu	IC-5.7, edycja 14 z dnia 18.04.2014 r	☒
	IC-5.8, edycja 14 z dnia 18.04.2014 r	☐
Zawartość węgla całkowitego	IC-19.4, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość wodoru całkowitego	IC-19.4, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość azotu	IC-19.4, edycja 14 z dnia 28.03.2014 r	☐
Zawartość części palnych	IC-29.1, edycja 14 z dnia 04.05.2015 r	☒

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 22, wyd. 3, str. 1, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA
dr Leokadia Róg

GŁÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICHTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICHTWA

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel.: 32/ 259-22-78, 259-22-41, 259-22-76

fax.: 32/ 259-22-41, 259-22-78

e-mail: l.rog@gig.eu

AB 069

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE

Strona, numer : 2

Ilość stron : 2

RAPORT Z BADAŃ 1519/2018

Katowice, dnia: 26.07.2018

Zleceniodawca:	Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG	Data pobrania próbki:	-
Identyfikacja próbki:	Próbka: Odpad paleniskowy	Data dostarczenia próbki:	18.07.2018
Opis próbki Zleceniodawcy:	Próbka: Żużel + popiół	Data wykonania analiz:	18 - 25.07.2018
Numer ewidencyjny próbki:	PA 8181	Numer próbki Zleceniodawcy:	360/18/pop
		Opis opakowania:	Worek foliowy

Oznaczenia	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
------------	--------	-----------	---

Stan analityczny

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej	W^a	%	5,19 ± 0,32
Zawartość popiołu	A^a	%	59,67 - 0,82
Zawartość węgla całkowitego	C_t^a	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^a	%	-
Zawartość azotu	N^a	%	-
Zawartość części palnych	-	%	35,14

Stan roboczy

Zawartość wilgoci przemijającej	W_{ex}^r	%	-
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	-
Zawartość popiołu	A^r	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^r	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^r	%	-
Zawartość azotu	N^r	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Stan suchy

Zawartość popiołu	A^d	%	-
Zawartość węgla całkowitego	C_t^d	%	-
Zawartość wodoru całkowitego	H_t^d	%	-
Zawartość azotu	N^d	%	-
Zawartość części palnych	-	%	-

Wyniki badań dotyczą wyłącznie dostarczonej próbki.

Niepewność pomiaru dotyczy tylko wyników pomiarów.

Bez pisemnej zgody Zakładu raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PO-13 - zał. nr 22 - wyd.3, str. 2, ważny od 05.09.2017

Formularz zatwierdził: Kierownik Zakładu SW

Raport autoryzował i zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych
GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICHTWA

dr Leokadia Róg

Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej kotła : "V6 PREMIUM 17": pelet drzewny

nom	mpm	5,08 mwp	1222 iżm	237,6663 ipm	306,1040
min	mpn	2,1 mwn	346 iżn	169,4228 ipn	250,3620

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}

η_n	91	Qd	18059 kJ/kg		
η_p	74				
η_{son}	76	Qwoda=	7,78	Mpaliwo=	2,30
		Qw nom=	23,23	Mp nom=	5,08

strata sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń :

$$F(1) = 3 \%$$

el max	0,15 kW
el min	0,025 kW
Psb	0,006 kW
Pp	7,78 kW
Pn	23,23 kW

negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne :

$$F(2) = 0,0128$$

pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe :

$$F(3) = 0$$

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s :

$$\eta_s = 73 \%$$

współczynnik na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej :

BFL=	1,45	BFL = 1	dla węgla
		lub	dla biomasy
		1,45	

Współczynnik efektywności energetycznej dla kotła :

$$EEI = 107$$

Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych :

	Sn	Sp	Sson
CO, mg/m ³	418	356	365
OGC, mg/m ³	29	25	26
pył, mg/m ³	27	64	58
NOx, mg/m ³	298	245	253

moc nominalna :

entalpia zasilanie, kJ/kg :	to1=	209,3	to2=	251,2	a=	6,77
entalpia powrót, kJ/kg :	to1=	293	to2=	335	a=	3,12

moc minimalna :

entalpia zasilanie, kJ/kg:	t11=	167,5	t12=	209,3	a=	0,46
entalpia powrót, kJ/kg :	t11=	209,3	t12=	251,2	a=	9,8

